

Avanços computacionais em análise de densidade mamária: uma revisão de literatura

Anna Carolina Falanga Brenha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-0314-007X

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo— Num contexto de altas mortalidades em vista do diagnóstico tardio de câncer de mama, faz-se crucial a identificação precoce de possíveis fatores de risco para esta neoplasia, tais como a mama densa. Apoiando-se nas promissoras inovações computacionais em diagnóstico por imagem, esta revisão sistêmica de literatura busca elucidar o que se sabe a respeito do assunto até o presente momento, bem como traçar e analisar os possíveis próximos passos para o aprimoramento das técnicas computacionais de avaliação de densidade mamária, que mostram-se promissoras para o futuro do diagnóstico por imagem das principais patologias da mama.

Palavras-Chave — densidade mamária, inteligência artificial, câncer de mama

Abstract— In a high-mortality rate context due to late breast cancer diagnosis, the early identification of possible risk factors for this neoplasm, such as dense breast tissue, becomes paramount. Based on promising innovations in computer-aided image diagnosis, this systematic literature review seeks to elucidate what is known about the subject up to the present moment, as well as to outline and analyze possible next steps towards the improvement of computational techniques for breast density assessment, which have shown to be promising for the future of imaging diagnosis of the main breast pathologies.

Keywords — breast density, artificial intelligence, breast cancer

I. Introdução

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa de novos casos de câncer de mama no Brasil é de 73.610 até o final de 2023 [1]. Isso se dá, em suma, pela detecção tardia da doença. Dados divulgados pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA) apontam que o diagnóstico tardio é mais comum entre mulheres jovens, com menos de 50 anos [2], dado alarmante, posto que este cenário implica no uso de tratamentos mais complexos e invasivos [3].

Inventada na década de 1910 pelo cirurgião Albert Salomon como uma variação do exame tradicional de raios X, a mamografia ainda é o método mais eficaz para detecção precoce do câncer de mama [4].

Avanços posteriores como a tomossíntese, que permite a visualização tridimensional das mamas [5], e a mamografia com contraste, que consiste na imagem mamográfica acompanhado da injeção de compostos iodados entre os tecidos tumorais (angiogênese), permitiram a melhor visualização e análise dos tecidos mamários, bem como a

diminuição de falsos positivos, e representam grandes marcos no que diz respeito à detecção de lesões ocultas da mama [6]. No entanto, os desafios no diagnóstico de tumores em mamas densas ainda contemplam questões as quais estes avanços não são capazes de solucionar com êxito. Assim, faz-se necessário o estudo aprofundado de técnicas e melhorias aptas a tal.

II. Metodologia

A abordagem escolhida para este trabalho foi a Revisão Sistemática. Inicialmente, foram definidos os termos-chave a serem usados nos bancos de pesquisa, sendo estes *breast density*, *breast density assessment*, *artificial intelligence*, e *breast cancer*. Ao total, 25 fontes foram selecionadas, sendo 2 destas descartadas por não atenderem aos critérios de inclusão, que buscaram restringir a pesquisa à quantificação de imagens mamárias provenientes estritamente de mamógrafos digitais ou tomossínteses. Em seguida, o material foi compilado em um banco de dados e dividido em dois filtros, "Densidade Mamária" e "IA e Softwares", com o intuito de analisar separadamente os fatores anatômicos e histológicos determinantes para a densidade dos tecidos mamários, e correlacioná-los com os métodos de análise dos softwares levantados. Por fim, após a exploração do material coletado, foram escolhidos os tópicos de maior relevância de cada um, seguida da análise crítica de suas principais contribuições e limitações.

III. Resultados

As Redes Neurais e as demais variações de aprendizado de máquina apresentam-se como grandes aliados para os radiologistas, posto que são treinadas com um volume de informações significativamente maior do que a mente humana é capaz de processar. Também, o uso de técnicas adjacentes nos sistemas computacionais, tais como o cálculo da variação de entropia e textura dos tecidos, e o volume total da mama com base em sua silhueta contribuem largamente para resultados acurados. A Figura 1 uma síntese dos trabalhos estudados.

Trabalho	Nome do Software	Imagens	Abordagem	Taxa de Acerto
O. H Maghsoudi et. al	DeepLIBRA	15.661	Machine Learning e Superpixel	95% IC: [0.615, 0.669]
P. R Barick	Cumulus	Não Especificado	Segmentação e Escala de Cinza	0.92 - DM 0.94 - DBT
R. Highnam et. al	Volpara	2.217	Redes Neurais e Pontuação BIRADS	98.89%
E. U. Ekpo, M. F. McEntee	Quantra	Não Especificado	Modelagem Física	Não Especificado
E. U. Ekpo, M. F. McEntee	MedDensity	Não Especificado	Entropia Máxima e Linearização	0.48 ~ 0.78 (dependendo da categoria BIRADS)

Tabela 1. Síntese dos trabalhos estudados

Futuramente, a combinação das abordagens explicitadas deve apresentar resultados satisfatórios, posto que estas se complementam em diversos aspectos. Também, incorporar a influência dos fatores de causa para mamas densas elucidados, como etnia e idade, pode colaborar para resultados personalizados e, conseqüentemente, mais precisos, adicionando uma perspectiva qualitativa às técnicas de análise quantitativa já consolidadas.

IV. Discussão

A. Mamas densas: fatores e causas

Caracterizada pela predominância do tecido fibroglandular sobre o tecido adiposo, as mamas densas ainda representam uma incógnita para os radiologistas [7]. Sendo estas comprovadamente influenciadas por fatores como etnia, hábitos alimentares e fase do ciclo menstrual [8], ao longo dos últimos anos, pesquisadores têm se deparado com duas novas vertentes: a terapia de reposição hormonal (TRH) e os genes BRCA 1 e BRCA 2 [9].

É irrefutável que, nas últimas décadas, a visibilidade e aceitação dos indivíduos que se identificam como transsexuais cresceu exponencialmente. Como consequência, a terapia de reposição hormonal deixou de limitar-se apenas ao alívio de sintomas para mulheres no período de menopausa e passou a ser uma alternativa amplamente utilizada de tratamento de reafirmação de gênero para mulheres transsexuais, uma vez que a TRH é responsável pelo crescimento e manutenção do tamanho dos seios para essas pacientes. Todavia, o aumento significativo e constante de estrogênio e progesterona, hormônios sexuais predominantemente femininos, muitas vezes promovido por esse processo terapêutico, pode resultar no aumento da densidade das mamas [10].

No que diz respeito à influência dos genes BRCA 1 e

BRCA 2 na densidade mamária, embora esta relação não seja inteiramente compreendida pela ciência, sabe-se que por serem supressores tumorais, quando providos de mutações genéticas, tais genes falham em defender o organismo de possíveis proliferações descontroladas dos tecidos, o que resultará num tumor [11] [12]. Concomitantemente, mulheres que apresentam BRCA 1 e BRCA 2 livres de eventuais mutações apresentam densidade mamária baixa ou normal (de acordo com a classificação BIRADS) [9].

B. Desafio no diagnóstico de achados e doenças

É consenso entre os especialistas que o tecido adiposo mamário é translúcido aos raios X, portanto, é mais fácil de ser reconhecido. Em outras palavras, isso significa que a atenuação dos raios X em resposta ao contato com este tecido é baixa, configurando às células adiposas um aspecto mais escuro no exame mamográfico [8].

Já o tecido fibroglandular resulta na alta atenuação dos raios X, o que confere tons de cinza mais claros a estas estruturas. No entanto, achados como nódulos e microcalcificações também respondem ao exame com a alta atenuação dos raios X, e, conseqüentemente, podem se misturar facilmente com o tecido fibroglandular em excesso presente nas imagens de mamas classificadas como densas. Assim, como observado no estudo publicado por R. J. Bell, a alta densidade das mamas pode resultar na redução de 30 a 50% da sensibilidade do exame mamográfico [9].

C. Fator isolado para o câncer de mama

Em 1976, a radiologista estadunidense Emily F. Wolfe foi pioneira ao conduzir o primeiro estudo a correlacionar a densidade mamária ao desenvolvimento do câncer de mama [13].

Desde então, e isolando-se da hipótese da similaridade de atenuação dos tecidos, estudos feitos por outros pesquisadores também vão de encontro com as conclusões iniciais de Wolfe:

a presença de mamas densas é um fator independente para o câncer de mama.

O trabalho conduzido por Boyd et al. que, em uma amostra analisada de 240 mil mulheres, dentre estas 14 mil diagnosticadas com a doença, um terço dos diagnósticos podem ter correlação com a densidade mamária observada. Além disso, o estudo afirma que o fator densidade não diferiu em proporções significativas para faixas etárias, etnias, ou estágios diferentes da menopausa, e, a incidência observada não pode ser justificada pela similaridade de atenuação do tecido fibroglandular com o tecido tumoral [7]. No entanto, as peculiaridades da relação entre as mamas densas e o câncer de mama precisam ser melhor elucidadas pela ciência. (ref)

B. Técnicas na avaliação de densidade mamária

Definida por três categorias (baixo, médio e alto risco) e idealizada na década de 70, a Classificação Wolfe foi a primeira a identificar mulheres que se beneficiariam de triagens adicionais na busca por um tumor [4].

Anos depois, em 1992, o Colégio Americano de Radiologia (ACR) estabelece o sistema BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and Data System) para avaliação de exames mamográficos. Este, além de classificar achados em 7 categorias de risco que variam de 0 a 6, também divide as proporções de tecido adiposo para tecido fibroglandular em 4 categorias, sendo elas: mamas predominantemente adiposas (A), mamas com densidades fibroglandulares esparsas (B), mamas heterogeneamente densas (C), e mamas densas (D) [8].

Apesar de ainda ser o método mais utilizado por radiologistas para auxílio nos laudos, o sistema BI-RADS apresenta algumas limitações. Quando levado em consideração o aspecto exclusivamente humano por trás deste, alguns fatores de influência sob o avaliador, como fadiga mental e visual, inexperiência ou ambiente e ferramentas de trabalho inadequados podem propiciar avaliações equivocadas [9].

C. Softwares de análise quantitativa

Com o objetivo de minimizar as taxas de falha humana observadas nos métodos atuais de classificação de densidade mamária, a automatização do processo através de recursos computacionais avançados apresenta-se como uma alternativa viável, posto que estas se eximem de fatores externos de influência, bem como são capazes de assimilar uma maior quantidade de informações em curtos períodos de tempo. Uma das abordagens para estes softwares de análise quantitativa é o uso de Redes Neurais Convolucionais (CNN) e Deep Learning [10].

Um exemplo disto é o software Deep-LIBRA [11], fruto do estudo conduzido pela Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, o qual teve como o objetivo a quantificação robusta da densidade mamária em exames mamográficos com validação independente no risco de câncer de mama. O algoritmo em questão combina o aprendizado de máquina randômico/convolucional com a geração de superpixels, que compartilham características semelhantes como intensidade

e proximidade na imagem e são gerados através da segmentação das imagens mamográficas e podem ser usados para representá-las de maneira compacta, o que pode ser viável para os processos computacionais em questão. Após os testes de validação, o Deep-Libra apresentou um índice de Spearman [12] de correlação entre os resultados e a avaliação de médicos especialistas de 0.9, e, no modelo ajustado com influência de fatores como idade e índice de massa corporal (IMC), a acurácia foi ainda maior, com um intervalo de confiança de cerca de 95

Em outra perspectiva, o estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Sydney, Austrália [13], utilizaram exames de tomossíntese digital da mama (DBT) para estudo e avaliação da densidade mamária. A preferência pela aquisição tridimensional de imagem das mamas em detrimento da bidimensional deu-se pois, segundo os autores, a modalidade 3D proporciona a redução de ruídos anatômicos, aumentando a precisão dos resultados obtidos. Outrossim, foram avaliados quatro diferentes sistemas computacionais de análise de densidade mamária: Culumus, Volpara, Quantra e MedDensity.

Sendo o primeiro fruto do trabalho de pesquisadores da Universidade de Toronto, Canadá, o Cumulus [14] busca a avaliação da densidade mamária através da linearização e segmentação de imagens de DBT, selecionando níveis de cinza para estimar as proporções entre os tecidos mamários.

Quanto ao sistema Volpara [15], além das imagens de DBT, este também utiliza da mamografia digital (DM) para calcular a densidade volumétrica das mamas através de pontuações objetivas estabelecidas de acordo com o sistema BI-RADS, e classifica os laudos estimados em quatro graus de densidade volumétrica (VDGs).

O sistema Quantra, por sua vez, é desenvolvido pela Hologic Inc. e utiliza da modelagem física dos sistemas mamográficos para estimar a densidade mamária. Através da soma dos valores das espessuras do tecido fibroglandular identificadas acima de cada pixel e da análise da silhueta da mama para estimar seu volume total, a densidade é estimada como a porcentagem de tecido fibroglandular em função do volume total dos tecidos presentes nas imagens de DBT.

Por fim, o software MedDensity, estabelecido na Universidade de Gênova, Itália, utiliza da abordagem mais inusitada entre os quatro sistemas avaliados: a análise da entropia máxima e informações espaciais para a limiarização automática de tecidos adiposos e densos em imagens de DBT. Através desta segmentação, o MedDensity estima a porcentagem de densidade das mamas como a razão da área do tecido denso pela área total da mama.

Após avaliação dos quatro sistemas mencionados, o autor conclui que Quantra e Volpara são os mais indicados para análises comerciais com DBT, pois são robustos, confiáveis e reproduzíveis. Quanto à tecnologia Cumulus, apesar de sua forte correlação com os laudos dados por radiologistas, apresenta limitações no que diz respeito à extrema dependência de inputs por parte do usuário, o que pode reduzir sua portabilidade, e à categorização binomial de pixels em 100% densos ou 100% adiposos, que ignora as características 3D da mama. Também, o MedDensity se faz mais notório para o uso em contextos de pesquisa

científica, pois fornece um método totalmente automatizado para limiarização e segmentação do tecido mamário.

Ainda no âmbito de quantificação de densidade por análise binária, a proposta desenvolvida por Andrik Rampun et al. [16] engloba, além desta, análises ternárias e quinárias. Os autores utilizam do recurso denominado “seven-encoding technique”, gerando um novo operador de padrão local chamado operador “padrão setenário local” (LSP), e os resultados experimentais sugerem que este supera outras técnicas de codificação quando avaliado nos conjuntos de dados Mammographic Image Analysis Society (MIAS) e InBreast. Tratando-se de valores, o LSP apresenta precisão de classificação de 80,3% para os dados do MIAS e de 80,5% para o InBreast, e, além disso, os autores afirmam que um dos grandes benefícios deste sistema é seu operador, o qual extrai e processa todas as informações de uma só vez, reduzindo a complexidade computacional do sistema.

IV. Conclusão

Em síntese, pode-se concluir que o futuro da quantificação de densidade mamária através de sistemas computacionais é promissor. De acordo com os trabalhos avaliados, é correto afirmar que esta técnica apresenta potencial para transcender as limitações do diagnóstico provido exclusivamente pelo conhecimento de profissionais da radiologia.

Contudo, a busca por melhorias em tais sistemas, a fim de potencializar a acurácia de correlação diagnóstica deve ser constante, assim como a investigação de novas possibilidades, posto que as inovações em recursos computacionais apresentam crescimento exponencial.

Também, é de suma importância a educação continuada de profissionais da saúde a respeito destas tecnologias, fazendo com que estes estejam constantemente atualizados acerca de eventuais mudanças e atualizações, bem como sejam capazes de orientar corretamente seus pacientes e, assim, maximizar os resultados desta abordagem de avaliação dos tecidos mamários.

Referências

- [1] “Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil.” Disponível em: www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2023-incidencia-de-cancer-no-brasil. Acesso em: 10 de Agosto 2023, 2023.
- [2] “Diagnóstico tardio de câncer de mama é maior entre as mulheres mais jovens. disponível em: emama.org.br/site/noticias-recentes/diagnostico-tardio-de-cancer-de-mama-e-maior-entre-as-mulheres-mais-jovens/. acesso em: 10 de agosto 2023,” 2023.
- [3] “ABC do Câncer: Abordagens Básicas para o Controle do Câncer.” Disponível em: bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abc_do_cancer.pdf. Acesso em: 17 de Agosto 2023, 2023.
- [4] J. M. Kalaf, “Mamografia: uma história de sucesso e de entusiasmo científico,” 2014.
- [5] “Tomossíntese Mamária.” Disponível em: www.cepem.med.br/tomossintese-mamaria/. Acesso em: 14 de Agosto 2023, 2023.
- [6] M. del Mar Travieso-Aja and O. Pérez-Luzardo, “Utilidad clínica de la mamografía con contraste (cem): una revisión de la literatura,” *Revista de Senología y Patología Mamaria*, vol. 35, no. 4, pp. 293–304, 2022.
- [7] N. F. Boyd, L. J. Martin, M. Bronskill, M. J. Yaffe, N. Duric, and S. Minkin, “Breast tissue composition and susceptibility to breast cancer,” *Journal of the National Cancer Institute*, vol. 102, no. 16, pp. 1224–1237, 2010.
- [8] E. S. Burnside, E. A. Sickles, L. W. Bassett, D. L. Rubin, C. H. Lee, D. M. Ikeda, E. B. Mendelson, P. A. Wilcox, P. F. Butler, and C. J. D’Orsi, “The ACR BI-RADS® experience: learning from history,” *Journal of the American College of Radiology*, vol. 6, no. 12, pp. 851–860, 2009.
- [9] V. Magni, M. Interlenghi, A. Cozzi, M. Ali, C. Salvatore, A. A. Azzena, D. Capra, S. Carriero, G. Della Pepa, D. Fazzini, et al., “Development and validation of an ai-driven mammographic breast density classification tool based on radiologist consensus,” *Radiology: Artificial Intelligence*, vol. 4, no. 2, p. e210199, 2022.
- [10] K. R. Ruiz Baquerizo, “Contribución de la implementación de inteligencia artificial para el diagnóstico precoz del cáncer de mama,” B.S. thesis, Quito: UCE, 2021.
- [11] O. H. Maghsoudi, A. Gastouniotti, C. Scott, L. Pantalone, F.-F. Wu, E. A. Cohen, S. Winham, E. F. Conant, C. Vachon, and D. Kontos, “Deep-LIBRA: An artificial-intelligence method for robust quantification of breast density with independent validation in breast cancer risk assessment,” *Medical image analysis*, vol. 73, p. 102138, 2021.
- [12] A. D. Lovie, “Who discovered spearman’s rank correlation?,” *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, vol. 48, no. 2, pp. 255–269, 1995.
- [13] E. U. Ekpo and M. F. McEntee, “Measurement of breast density with digital breast tomosynthesis—a systematic review,” *The British journal of radiology*, vol. 87, no. 1043, p. 20140460, 2014.
- [14] P. R. Bakic, D. Kontos, C. Zhang, M. J. Yaffe, and A. D. Maidment, “Analysis of percent density estimates from digital breast tomosynthesis projection images,” in *Medical Imaging 2007: Computer-Aided Diagnosis*, vol. 6514, pp. 668–677, SPIE, 2007.
- [15] R. Highnam, S. M. Brady, M. J. Yaffe, N. Karssemeijer, and J. Harvey, “Robust breast composition measurement—volpara tm,” in *Digital Mammography: 10th International Workshop, IWDM 2010, Girona, Catalonia, Spain, June 16-18, 2010. Proceedings 10*, pp. 342–349, Springer, 2010.

- [16] A. Rampun, P. J. Morrow, B. W. Scotney, and H. Wang, "Breast density classification in mammograms: An investigation of encoding techniques in binary-based local patterns," *Computers in Biology and Medicine*, vol. 122, p. 103842, 2020.